

TEXNOLOGIK TA'LIMNI O'QITISHDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALAR

Asildinova Odina Maxammadjon qizi
Andijon davlat pedagogika instituti
Texnologik ta'lim yo'nalishi talabasi

***Annotatsiya:** Ushbu maqolada texnologik ta'limni o'qitishda innovatsion texnologiyalardan foydalanish to'g'risida yoritilgan. Shuningdek, darslarni qiziqarli tarzda o'tish uchun turli xil o'yin va metodlar to'g'risida ko'rib chiqilgan.*

***Kalit so'zlar:** texnika fanlari, ma'ruza usuli, metodika, innovatsiya, texnik asboblari, kompyuter o'yinlari.*

***Abstract:** This article describes the use of innovative technologies in the teaching of technological education. Also, various games and methods were considered to pass the lessons in an interesting way.*

***Key words:** technical sciences, lecture method, methodology, innovation, technical tools, computer games.*

***Аннотация:** В данной статье описывается использование инновационных технологий в обучении технологическому образованию. Также были рассмотрены различные игры и методики для интересного прохождения уроков.*

***Ключевые слова:** технические науки, лекционный метод, методика, инновации, технические средства, компьютерные игры.*

Bugungi kunda texnika rivojlanishi, taraqqiyotni olg'a yurishi bilan texnika fanlarini o'rni va ahamiyati tobora ortib bormoqda. Fanni o'qitilishi, uning mazmun mohiyatini o'quvchilarga yetkazishda ham bir qator yengilliklar yaratilib kelinmoqda. O'quvchilarni fanga qiziqishlari va bu fanni o'rganishga intilishlarini ortib borishi biz o'qituvchilarni ham tobora ruhlantirmoqda. Shunga qaramay, barcha o'quvchilarni darsga to'liq jalb etish, ularni fanga qiziqitira olish borasida bir qancha oqsoqlanishlar kuzatilmoqda. Texnika fanlarini o'qitishda bir qancha

metodlar yaratilganki, biz ulardan oqilona foydalanib, o'z o'rnida qo'llab, o'quvchilarni fanga qiziqтира olish va ularni to'liq darslarda ishtirokini ta'minlamog'imiz darkor. Texnika fanlarini o'qitish uslubini qanchalik murakkabligini faqat shu fan o'qituvchilarigina bilishadi deb o'ylayman. Tashqaridan qaralganda faqatgina boshqa fanlar qatori bir oddiy fan sifatida ko'rinsa-da, uning o'tilishidagi murakkablik tobora kengayib bormoqda. Sababi, bugungi kunda ma'lumot almashinuvi tezligi va o'quvchini egallashi kerak bo'lgan bilimlar ko'pligidir. Texnika fanlarini o'rgatishda qanday yondashish kerak?. O'quvchilar fanni yaxshi bilishi uchun nimalarni bilishi zarur. Bizga ma'lumki, texnika fanlari tabiatdagi hodisa va jarayonlarni o'rganuvchi, texnologik fan hisoblanadi.

Texnologiya fanlarini o'quvchilarga tushuntirishda, avvalo, **ma'ruza usulidan** unumli foydalanamiz. O'quvchilarga mavzuga oid ma'lumotlarni yetkazishda Davlat ta'lim standarti asosida yaratilgan ko'rgazmalardan unumli va o'z o'rnida ishlatishimiz, o'quvchilarga fanni mazmun mohiyatini tushunishlarida ahamiyati katta. Shu o'rinda, buyuk allomalarimizdan "Aytsang unutamam, eshitsam bilaman, bajarsam eslab qolaman" degan ibratli so'zlari bizning fan uchun asosiy shiorga aylanganini aytib o'tish joiz deb o'ylayman.

Texnika fanlarini o'qitishda innovatsion metodikalar:

Metodika ta'lim-tarbiyaning turli xususiy masalalarini hal qilish zarurati natijasida kelib chiqqan va ta'lim-tarbiya metodikasi asosida ijodkor o'qituvchilarning ilg'or tajribalariga asoslanib rivojlanadi.

Innovatsiya esa zamonaviy texnologiyalar asosida fanni o'qitish va rivojlantirish tushuniladi. Fizika fani aniq fan va aniq hisob-kitoblarga asoslangan, isbot talab qilinadigan fan bo'lganligi sababli ilg'or pedagogik texnologiyaning yaratilgan ba'zi metodlarini qo'llash biroz qiyinchilik tug'diradi. Shunday bo'lsa-da, "Aqliy hujum", "Kichik guruhlarda ishlash", **BBB-metodi**, "Klaster", "Baliq skaleti", "To'pcha" **metodi** kabilar darslarni qiziqarli o'tishiga yordam bermoqda. Bulardan tashqari, o'quvchilar bilimni mustahkamlashda **masalalar yechish metodi** asosiy rol ni o'ynaydi.

O‘z nuqtai nazarimdan kelib chiqib darslarni qiziqarli tarzda o‘tishimiz uchun quyidagicha turli o‘yinlardan va metodlardan foydalanishimiz mumkin. Masalan,

“To‘g‘risini top va yig‘” metodi. Texnik asboblarning rasmlarini bir necha bo‘laklarga bo‘lgan holda rasmini chiqaramiz va aralashtirib qo‘yamiz, o‘quvchilar asbob bo‘laklarini to‘g‘ri tanlab asbobni tez yasay olishini va shu asboblarni ishlatishni bilishiga o‘rgatib boramiz.

“Sherigini top” metodi. Bu metodni jadval asosida foydalanib o‘tkazishimiz mumkin. Jadvalning bir tomoniga bir nechta hodisa nomlarini, ikkinchi tomoniga ularning ta‘riflarini o‘rnini almashtirib yozishimiz va o‘quvchilar hodisaning ta‘rifini, ya‘ni sheriklarini to‘g‘ri topadilar.

“Rasm joyini top”. Darslikdagi rasm bo‘lakchasi ko‘rsatiladi, o‘quvchi shu rasmni qaysi asbob yoki chizmaga tegishli ekanligini topadilar. Bunda ham o‘quvchilarni topqirliklari va darslikdan qay darajada foydalanishliklari sinaladi.

“Fikr almashish” metodi. Bu usulni kichik guruhlarda qo‘llash mumkin. Tashqariga 3 nafar o‘quvchi chiqarib yuboriladi. O‘qituvchi o‘quvchilarga ma‘lum fizik hodisani ta‘riflab beradi. Tashqarida eshitmay qolgan o‘quvchilar navbat bilan kiradi. Darsda ishtirok etgan o‘quvchi esda qolganlarini yangi kirgan o‘quvchiga so‘zlab beradi. Bu o‘quvchi esa tashqaridagi ikkinchi o‘quvchiga so‘zlab beradi, u esa o‘z navbatida, oxirgi o‘quvchiga so‘zlab beradi. Oxirgi o‘quvchi voqea-hodisa ta‘rifini to‘g‘ri ayta olishi va hodisani topa olishi muhim rol o‘ynaydi.

“Innovatsion bozor” Bunda o‘quvchilar ikki guruhga bo‘lingan holda innovatsion bozor o‘yinini o‘ynaydilar. Birinchi guruh savollar yopishtirilgan meva rasmlari stikerlarni ikkinchi guruhga pul rasmlari tushurilgan stikerlarga almashishadi. Guruhlar almashayotgan **“Tovar va pul qiymatlari”**ning miqdoriga qarab o‘quvchilar baholanadilar.

Zamonaviy AKTlar bugungi kunda texnika darslarini o‘quvchilarga tushuntirishda eng ommabop va qulay usuli hisoblanadi. Mana shu AKTlardagi ba‘zi yaratilgan dasturlar orqali amalda ko‘rsatishimiz qiyin bo‘lgan va bola tasavvur etishi mushkul bo‘lgan hodisa va jarayonlarni, laboratoriya ishlarini

tushuntirib berishimiz juda qulay bo‘lmoqda. Jumladan, yarim o‘tkazgichlar, ularda toklar harakati, elektr, optika bo‘limlarida buni yaqqol ko‘rishimiz mumkin. Elektr asboblarni bir-biriga ulash, ulardan turli xildagi toklarni o‘tkazib ko‘rishimiz tajribalarni yaxshi o‘zlashtirishga yordam beradi. Xususan, “Yarim o‘tkazgichli asboblarni va ularning qo‘llanilishi” mavzusini o‘rganishda axborot texnologiyalardan foydalanish to‘g‘risida fikr yuritsak. Dastlab, “Corel Draw10” dasturidan foydalanib, yarimo‘tkazgichli diod va tranzistor sxemasida elektron-teshiklar animatsiyasi yo‘li bilan harakatga keltiriladi. Diod va tranzistordagi elektron va teshiklar harakati rangli tasvirda ko‘rsatiladi. Bular orqali laboratoriya ishini ham bajara olishimiz sxematik tarzda keltiriladi. Sxemada laboratoriya ishi uchun kerakli jihozlarni, masalan, qarshilik, ampermetr, diod, batareya, ulash simlari aks etgan. Bu jihozlardan o‘quvchilarni mustaqil yana sxema yaratib shu asosida zanjir tuzib tugmalar orqali turli natijalarni qayd etishlari mumkin. Har bir laboratoriya ishi uchun shunday animatsiyalarni yaratishimiz va uni sinflar kesimida o‘quv rejaga moslab tartiblagan holda xar bir maktab fizika o‘qituvchisiga yetkazish kerak deb o‘ylayman.

Bizga ma’lumki ta’limda AKTdan foydalanish o‘quvchilarning intellektual salohiyatini, ijodkorlik hususiyatini, bilimlarni mustaqil egallash hamda xar hil axborot manbalari bilan ishlash kabi sifatlarlarini rivojlanishiga olib keladi. Bugungi kunda olib borilayotgan onlayn darslarda yanada o‘quvchilarni qiziqishini oshirish yuzasidan kompyuter o‘yinlari misolida olsak, kompyuter o‘yinlariga qiziqmagan o‘quvchi yo‘q. Kompyuter o‘yinlari kabi ochko yig‘ib borish o‘yini tashkil qilish kerakki, savollar oddiydan murakkablik tomon borishiga qarab ochkolar ortaga borishi kerak. Avtomobilning yangi versiyalaridan bir nechtasini tanlash imkonini berib o‘quvchi ekranning bir tomoniga soat va koordinata o‘qi bilan bog‘liq holda masofani ko‘rsatib turuvchi asboblarni natijalariga qarab o‘quvchi o‘z tezligini hisoblay olishi zarur. O‘quvchilarni avtomobillarni boshqarishga qiziqishi orqali masala yechish ko‘nikmasi ham AKT orqali rivojlantiriladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

[1]. B.L. Farberman. "Progressivniye pedagogicheskiye texnologii" - T. 1999;

- [2]. Saidahmedov N. Pedagogik amaliyotda yangi texnologiyalarni qo'llash namunalari.- Toshkent:RTM.2000;
- [3]. D.M.Raxmonova Qarshi davlat universiteti. Zamonaviy boshlang'ich va pedagogik ta'lim: nazariy va amaliy innovatsion ta'lim tadqiqolar. Respublika ilmiy amaliy konferensiyasi: Fanlararo izchillik va aloqadorlik o'quvchi kognitiv jarayonlari taraqqiyotida muhim omil. 2020 yil, aprel.